

JINOYAT UCHUN JAZO TAYINLASH INSTITUTINI ISLOH QILISH MUAMMOLARI

Jumayev Zohidjon Barotovich
O'zbekiston Respublikasi

Mudofaa vazirligi boshqarma yuridik xizmat boshlig'i
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18265064>

*Jazo va boshqa huquqiy ta'sir choralari
jismoniy azob berish yoki inson qadr-qimmatini
kamsitish maqsadini ko'zlamaydi.*

Amalga oshirilayotgan islohotlar doimo oldinga qarab qadam tashlab borar ekan inson hayotini, jamiyat turmush tarzini yaxshilashga harakat qilib boradi. Hech kimga sir emas, mamlkatimizdagi bu islohotlar har bir sohani o'zida jamlagan holda borgan sari tezlashib bormoqda. Undan asosiy kutilayotgan natija esa bitta-farovon, erkin, jamiyat qurishdir.

Shu kabi islohotlarning diqqatga sazovorlisi bu sud tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyotini takomillashtirilib borilayotganligidir.

Shubhasiz aytish mumkinki, sud-jamiyat adolat tarozisi. Va ayni shu vazifani bajara olsagina odamlar unga ishonadi, ergashadi va albatta adolatsizliklardan najot izlab keladi.

Jinoyat qonunchiligida jinoyatning o'zidanda ko'proq u uchun belgilangan jazo insonni hushyor tortishga majbur qiladi.

Chunki, sud tomonidan insonning har bir ijtimoiy xavfli qilmishi ko'rib chiqilar ekan avvalo, bu ish jamiyatdagi sog'lom ijtimoiy muhitini saqlab turishga, qolaversa, insonlarni bir birlariga bo'lgan munosabatlarini bir maromda saqlab turuvchi axloq normalari va qoidalarini buzilishiga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatishini baholashi lozim bo'ladi.

Bu esa sud uchun juda ulkan mas'uliyat yuklashi bilan birgalikda undan o'ta hushyorlik va sergaklikni talab qiladi.

Jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti jamiyatning ijtimoiy va huquqiy hodisasi sifatida bir necha ming yillar oldin davlat paydo bo'lmagan davrda ham odamlar orasida mavjud bo'lib, insoniyat rivojlanib borgan sari u ham turli bosqichlarda shakllanib, rivojlanib kelmoqda.

Birgina oxirgi 3 yillik davomida Respublikamizning jinoyat qonunchiligiga 10 marotabadan ortiq o'zgartish va qo'shimchalar kiritilib, jinoyatning mohiyati va unga munosib tarza jazoning ham ahamiyati o'zgartirib borilmoqda.

Bunga asosiy sabab nimada ekanligi esa bu ijtimoiy munosabatlar insoniyatning sivilizatsiyasi bilan bevosita bog'liq. Chunki, insonning tabiiy huquqlari o'zgarmasligi mumkin, siyosiy huquqlari doirasi kengaymasligi mumkin, lekin uning har kungi harakatlari jamiyatda o'rnatilgan axloq normalari bilan o'lchab boriladiki, u mazkur normalarga zarar yetkazmagan holda harakat qilsin va jamiyatning sog'lom muhitini saqlab tursin.

Agar sud jinoyatlar uchun munosib jazo tizimini qo'llamas ekan jazoning maqsadiga erishib bo'lmaydi. Jamiyatni iroda qilishning esa imkoniyati qo'ldan boy beriladi. Bu o'z navbatida tenglik, erkinlik, inson huquqlarini ta'minlash kabi oliy maqsadlarga erishishni bir ro'yoga aylantirib qo'yadi.

Insoniyat sivilizatsiyasi rivojlanishining turli bosqichlarida davlat sud hokimiyati orqali jinoyatga jazo tayinlash yordamida asosan bir xil vazifani - jamiyatni jinoiy qonunchilik bilan muhofaza qilinadigan eng muhim ijtimoiy qadriyatlarga qarshi jinoyatlardan himoya qilishga

harakat qiladi. Sud tomonidan tayinlangan har bir jazo jinoyatchiga ham, boshqa shaxslarga ham kuchli ta'sir qiladigan ma'lum darajada jinoyatlarning umumiy va maxsus profilaktikasi vazifalarini bajara oladigan darajada mukammal bo'lishi kerak.

Ushbu vazifalarga jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan adolatli jazo tayinlash orqali erishiladi, desak aslo mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Shaxsga nisbatan jazoning qo'llanilishi ko'pincha uni nafaqat yangi jinoyat sodir etish imkoniyatidan mahrum qiladi, balki o'ziga va jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan boshqa shaxslarga ham hadik va qo'rqinch hissini uyg'otib ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Sud tomonidan jazo tayinlanganidan so'ng jinoyatlarni tahlil qilish bilan sudning mazkur amaliyotini qanchalik samarali ekanligini ko'rish mumkin.

Chunki, sud jinoyat uchun jazo tayinlasada, jinoyatlar kamayishning o'rniga yildan yilga o'sib boraversa bilinki, sudning mazkur amaliyoti samarasiz va jamiyatda adolat o'rnatishga qodir emas.

Asosan, roman-german huquq oilasiga mansub davlatlar qonunchiligida jazo tayinlash tizimi va sud amaliyotiga tez-tez o'zgartirish kirtilsada, jazo tayinlashdan asosiy maqsadga erishish qiyinligicha qolmoqda.

Bundan tashqari, sud jinoyat ishlarini ko'rishda jinoyatchilikka qarshi muvaffaqiyatli kurashish uchun "jinoyatchilikni oldini olishning eng samarali vositalaridan biri bu jazolarning og'irligi emas, balki ularning muqarrarligi" ekanligini yodda tutish kerak.

Agar, sudlanuvchilarning uchdan bir qismi shartli ravishda sudlanib, ularning katta qismi jinoiy javobgarlikdan ozod qilinadigan bo'lsa, shubhasiz, jazoning muqarrarligi prinsipining yetarli darajada amalga oshirilmaganligidan dalolat beradi. Bu, o'z navbatida, ma'lum darajada uchinchi shaxslar o'rtasida jazosizlikning shakllantirishga yordam beradi

Demak, jazoning muqarrarligini ta'minlash jazo tayinlashning maqsadiga erishining eng birinchi yo'lidir.

Ijtimoiy xavfli qilmish o'z o'rnida insoni tabiiy huquqlarini cheklashga sabab bo'lishi bilan ham jinoyat deb baholanadi. Shunday ekan, insoning taqdiriga bog'liq bo'lgan tabiiy huquqlarni cheklashni adolat bilan amalga oshirmaslik bu turdagi jinoyatlarni yanada ortishiga sabab bo'lishi yoki sudning odilligiga rahna solishi mumkin.

Shu uchun ham davlat birinchi galda hushyorlikni qo'ldan boy bermagan holda barchaning huquqlarini teng ta'minlash uchun jinoyat va jazoga oid huquq normalarini o'zgartirib turishi, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning o'zgarib borishiga qarab sayqallab turishi lozim.

Amaldagi qonunchilikda jazo tayinlash amaliyotini tahlil qilish bilan bir qancha qismlarini o'zgartirish kerakligini bilib olish mumkin.

Xususan, milliy qonunchiligimizda jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyotini adolatligini va jazo tayinlashning maqsadiga erishishini ta'minlash uchun bir qator tadqiqot ishlarini olib borish lozim.

Jumladan, jazo tayinlash umumiy tamoyillarini tahlil qilish; sud amaliyotida jazoni liberallashtirish tendensiyalarini o'rganish, bunda jinoyat qonunchiligida belgilanganidan yengilroq jazo qo'llanilishiga va shartli ravishda sudlanishga alohida e'tibor qaratish; qo'shimcha jazo turlarini qo'llash amaliyotini tahlil qilish va ular bilan bog'liq muammolarni aniqlash; ayrim toifadagi jinoiy ishlar bo'yicha hukmning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish va bu borada mavjud muammolarni aniqlash.

Zotan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining oltin qoidalaridan biri bo'lgan "Fuqarolar o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga putur yetkazmasliklari shart" degan normasining o'zi ham har bir shaxsning alohida individ ekanligini, ularga nisbatan qilingan ijtimoiy xavfli qilmishlar ham yoki ular qilgan ijtimoiy xavfli qilmishlar ham o'z jazosini olishi lozimligini yana bir bor uqtirib turadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi
3. Chezare Bekkariya, <https://www.kritika24.ru/page.php?id=103977>
4. <http://cis.minsk.by>